

O USO CONTABILIDADE DIGITAL COMO MECANISMO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: ANÁLISE DO USO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL (SPED) NA PROMOÇÃO DE EFICIÊNCIA NA TRANSPARÊNCIA CONTÁBIL BRASILEIRA.

THE USE OF DIGITAL ACCOUNTING AS A MECHANISM FOR MODERNIZING PUBLIC ADMINISTRATION: ANALYSIS OF THE USE OF THE PUBLIC DIGITAL BOOKKEEPING SYSTEM (SPED) IN PROMOTING EFFICIENCY IN BRAZILIAN ACCOUNTING TRANSPARENCY.

Larisse Gomes Soares¹
Greyciane Paassos dos Santos²

Resumo: Este trabalho pretende demonstrar os efeitos positivos que a automação de processos no campo contábil brasileiro no que tange a revolução tecnológica na transparência e no fluxo de informações dos processos contábeis e administrativos no Brasil através do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, o que por sua vez influencia uma grande mudança na profissão contábil no que diz respeito às suas competências e aptidões. O trabalho segue a linha de pesquisa bibliográfica. Ao longo desse trabalho, se irá expor o panorama no nível tecnológico e sua capacidade de adoção de novas tecnologias no ramo da contabilidade, visto que é uma grande preocupação pelo desenvolvimento sistemático, a deficiência de políticas tecnológicas e de infraestrutura a nível nacional, além do baixo investimento no desenvolvimento de tecnologias das informações e comunicações que obstruem a capacidade tecnológica para enfrentar as mudanças da era digital. Com isso, ver-se-á que o uso desse mecanismo tecnológico propicia grandes mudanças na contabilidade do Estado, devendo reconhecer e considerar como forte apelo para a transformação da administração pública, prezando pela organicidade e transparência.

Palavras-Chave: Administração pública. Contabilidade digital. SPED. Transparência.

Abstract: This work intends to demonstrate the positive effects that the automation of processes in the Brazilian accounting field is not tantamount to the technological revolution in transparency and the flow of information in the accounting and administrative processes in Brazil through the Public Digital Writing System - SPED, or that by its Sometimes it influences a great change in the accounting profession, which does not say respect for its competences and aptitudes. The work follows the bibliographical research line. Over the course of this work, the panorama at the technological level and its capacity to adopt new technologies in the accounting field will be explored, since it is a great concern for systematic development, due to the deficiency of technological policies and infrastructure at the national level, in addition to Low investment in the development of information and communication technologies that obstruct the technological capacity to face the changes of the digital age. With this, it will be seen that the use of this technological mechanism favors great changes in State accounting, I must acknowledge and consider it as a strong appeal for the transformation of public administration, prioritizing organization and transparency.

Key-words: Public administration. Digital accounting. SPED. Transparency.

¹Bacharel do Curso de Ciências Contábeis UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: larisse.gomes28@hotmail.com

²Orientador do Curso de Ciências Contábeis UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: orientador@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

Até o início deste século, as administrações tributárias encontravam dificuldades para acessar informações de interesse fiscal. Portanto, o próprio contribuinte tinha que determinar o imposto a ser pago, fazer o pagamento e aguardar a aprovação do fisco. A declaração do contribuinte era necessária, sob pena de sanção, embora a sonegação fiscal não pudesse ser eliminada, uma vez que, nas palavras de Slemrod, "a sonegação fiscal sempre existiu" (OLIVEIRA, 2013).

Para as empresas, o cumprimento das obrigações tributárias dependia da interpretação de regras dispersas, o que gerava insegurança jurídica. Para mitigar essa insegurança, algumas empresas tiveram que gastar muitos recursos, por exemplo, grandes volumes de papel e vários funcionários. Outras empresas evitaram declarar informações completas, apostando que não cairiam em uma inspeção.

Em suma, a assimetria de informações gerou insegurança para empresas e autoridades fiscais. Essa insegurança tende a diminuir, à medida que a quantidade de informações disponíveis cresce. Nunca o Tesouro teve acesso potencial a tantas bases de dados diversas. A necessidade de declarações diminuiu, uma vez que as empresas podem agora ser obrigadas a partilhar os seus lançamentos contabilísticos à medida que os fazem. Para a empresa, isso pode tornar sua tarefa mais fácil e segura. Para o fisco, o acompanhamento mais próximo do fato gerador facilita o controle, minimiza erros e reduz o risco de sonegação de fraudes (NASCIMENTO, 2013).

No Brasil, o Sistema Público de Contabilidade Digital (SPED) foi desenvolvido por iniciativa das administrações tributárias nas esferas federal, estadual e municipal, com o objetivo de simplificar, agilizar e padronizar procedimentos. O SPED parte do princípio de que os livros contabilísticos, as facturas e outras obrigações acessórias podem ser reunidos num único sistema de informação. Isto oferece benefícios potenciais, utilizando recursos das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) para reduzir custos e riscos e aumentar a eficiência e a eficácia tanto para os contribuintes como para os organismos públicos (BRASIL, 2007).

Ante isso, esse trabalho pretende abordar a questão da inovação tecnológica no ambiente da contabilidade pública, dando ênfase no contexto histórico do SPED e seus objetivos, características e requisitos tecnológicos. Também se refere aos seus módulos,

analisa seus resultados e conclui que o SPED é fiel aos seus objetivos de integrar o Tesouro e simplificar as obrigações das empresas. Está alinhada com a tendência internacional de uso das TIC e é pioneira em todo o mundo na substituição de declarações fiscais, livros e documentos. Além disso, possibilita a dispensa da declaração de imposto de renda de pessoas jurídicas, um evento inédito. Trata-se de um projeto de grande envergadura, que após dez anos de existência abrange mais de cinco mil organismos públicos e milhões de estabelecimentos. Aponta-se também que o SPED requer um esforço constante de coordenação e monitoramento, o que pode ser feito por meio do desenvolvimento de indicadores.

2. O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA ÁREA DA CONTABILIDADE

O uso de novas tecnologias devido às diferentes revoluções, especialmente a terceira e a quarta, representam uma nova realidade para trabalhadores e empresas em todo o mundo. Isso enquadrado nas novas oportunidades que podem gerar tanto em termos econômicos, de desenvolvimento e crescimento pessoal e empresarial, porém, são as pessoas as mais afetadas por essas mudanças, devido aos avanços tecnológicos como a inteligência artificial, automação e robótica, trazem com ele, uma redução na demanda pela mão de obra necessária para certos tipos de ocupações (PINTO, 2014).

Por este motivo, destaca-se a importância de as pessoas se adaptarem a estas novas mudanças e poderem criar valor acrescentado na sua ocupação. Da mesma forma, Bilefield (2016) expressa que graças à quarta revolução industrial, as entidades públicas detêm grande potencial para otimizar suas receitas e promover maior eficiência e transparência, melhorando a qualidade de vida da população em geral. de uma plataforma virtual, imprimir objetos ou elementos em 3D e 4D.

A seguir, uma tabela detalha as principais inovações tecnológicas trazidas pela revolução tecnológica e suas principais características.

Tabela 1: Inovações da revolução tecnológica

Inovação	Característica principal
Internet das coisas	Estabelece uma conexão entre o mundo físico e digital, ou seja, busca a interligação de dispositivos.
Cobots	Robots projetados para interagir com as pessoas, otimizar a produção e repetitivamente tarefas.

Realidade aumentada e virtual	Enriquece a experiência visual das pessoas, sejam usuários ou consumidores, gerando experiências imersivas.
Big Data	Gestão de interpretação de dados massivos para fins de negócios, especialmente relevantes na criação de estratégias de negócios ou tomada de decisões.
Impressão 3D e 4D	Desenvolver protótipos tridimensionais, ou diretamente produtos à venda, de forma rápida, precisa e econômica com uma impressora 3D ou 4D
Blockchain	Cadeia de nós que permite que transações financeiras e não financeiras sejam realizadas digitalmente, ágil e seguro
Inteligência Artificial	Combinação de algoritmos que foram criados com o objetivo de criar máquinas que tenham características semelhantes às dos humanos.

Fonte: Bilefield (2016).

Nesse sentido, é necessário enfatizar que essas inovações não só trazem vantagens, mas também apresentam desafios, oportunidades e incertezas; entre as vantagens estão a melhoria da produtividade, da qualidade dos processos nas organizações, eficiência, redução de custos a longo prazo, tomada de decisão baseada em dados e informação imediata e competitividade; Isso se dá pela capacidade das organizações de se adaptarem a essas inovações, a fim de torná-las mais preditivas, responsivas e proativas (MANES, 2018).

Do lado dos desafios, está a velocidade dessas mudanças e a adaptação das pessoas a elas, a confiança em novos sistemas de informação, a segurança cibernética das pessoas, a alta dependência de sistemas tecnológicos, o aumento da exclusão digital, principalmente porque nem todos as pessoas têm acesso a esse tipo de tecnologia devido às suas condições socioeconômicas, à falta de pessoal qualificado e à empregabilidade (BILEFIELD, 2016).

Vale ressaltar que a Contabilidade Gerencial é um dos ramos da Contabilidade que nos últimos tempos tem se consolidado como uma ferramenta fundamental nas empresas, não só no cálculo e análise de custos, mas também no seu direcionamento estratégico. A implementação de ferramentas de gestão torna-se cada vez mais necessária para ser competitiva no mercado e sustentável a longo prazo, ou seja, apoiar as atividades e decisões da alta direção das empresas para alcançar: uma maior geração de valor, alcance do cumprimento do objetivo financeiro básico, eficácia e eficiência de seus processos e geração de insumos para a elaboração de estratégias corporativas (BILEFIELD, 2016).

Desta forma, reafirma-se a afirmação de Arnoldi (2017), “a contabilidade gerencial no contexto da excelência empresarial e dentro da área de controle de qualidade total, permitirá o

conhecimento de variáveis financeiras e não financeiras, essenciais para o sucesso da gestão (ARNOILDI, 2017, p. 54)”. De acordo com o exposto, a utilização de ferramentas de contabilidade gerencial traz uma melhor qualidade de trabalho para os colaboradores, desenvolvimento regional e melhores benefícios para os clientes que são parte essencial do crescimento e manutenção das empresas.

Nesse aspecto, é importante destacar também que as empresas, neste momento, buscam não só atingir seus objetivos estratégicos, mas também aprimorar suas práticas de negócios e ser socialmente responsáveis, incorporando à sua estratégia sistemas de gestão ambiental e de qualidade. Dessa forma, a contabilidade gerencial apoia as organizações por meio de ferramentas que permitem o envolvimento dos *stakeholders* como atores essenciais no futuro da organização, gerando valor agregado para eles (ARNOIDI, 2017).

No caso da Responsabilidade Social Corporativa, pode ser definida como “a integração voluntária, pelas empresas, das preocupações sociais e ambientais nas suas operações comerciais e nas suas relações com os seus interlocutores (PINTO, 2014, p. 13)”. De acordo com esta definição, Manes (2018) indica que “tal concepção tem vindo a mudar para outra que tem uma maior relação com a obrigação ou canalização legal de algumas ações empresariais, para que respondam a critérios de responsabilidade (MANES, 2018, p. 19)”. Exemplos disso são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Índice Dow Jones de Sustentabilidade, os Indicadores GRI, o Livro Verde, entre outros.

Com o objetivo de estar na vanguarda no que diz respeito às novas ordens mundiais, destacam-se as seguintes alterações que a contabilidade gerencial vem sofrendo conforme projeta a tabela 2, para assim conceber a ideia de uma possível evolução às novas tendências propostas pela quarta revolução industrial.

Tabela 2: Principais mudanças na contabilidade gerencial

Mudanças	Primeira fase	Segunda fase	Terceira fase	Quarta fase	Fase atual
Foco de atenção	Determinação de custos e controle financeiro	Fornecimento de informações para fins de planejamento e controle	Redução de "desperdícios" nos diferentes recursos utilizados nos diferentes processos de negócio	Processo de criação de valor e uso efetivo de recursos	Nova economia e aspectos sociais. Mudança e permanência
Técnicas e instrumentos	Orçamentação e contabilidade analítica	Análise das decisões e contabilização	Análise de processos e técnicas de	Análise de indutores e inovação	Economia virtual e digital

		por áreas de	gestão de	organizational				
		responsabilidade	custos					
Posição	Atividade de natureza técnica dirigida a uma realização dos objetivos da organização.	Atividade de gestão, proporciona informações para gerentes e funcionários.	parte integrante do processo de gestão encarregada de fornecer e gerir como recurso mais informação a todos os gestores.	Idem terceira etapa	Idem terceira etapa, ampliando o número de participantes e a mobilidade acelerada dos valores institucionais, econômicos e sociais.			

Fonte: Manes (2018).

Consistente com o exposto, é importante observar que, como será visto na próxima seção, a quarta revolução industrial traz mudanças para os atuais sistemas de contabilidade gerencial que incluem variáveis para analisar e gerenciar dados e informações de forma eficiente e eficaz para a tomada de decisões gerais considerando aspectos como ESG (Ambiental, Social e Governança) que incorporam fatores ambientais, sociais e de boa governança às novas tecnologias de informação por meio de Inteligência Artificial, internet das coisas, big data, entre outros; que geram formas novas, rentáveis, inovadoras e eficientes de tratamento da informação que impliquem uma sinergia entre todas as áreas ou departamentos da organização permitindo que não surjam problemas de agência dada a assimetria de informação que afeta os objetivos propostos a curto, médio e longo prazo na empresa (MANES, 2018).

Em suma, como afirma Pinto (2014), o uso das novas tecnologias da informação oferece às organizações a possibilidade de gerenciar rapidamente grandes quantidades de dados descentralizados e multivariados que atendam às suas necessidades de informação. Assim, por exemplo, muitas empresas desenvolveram Intranets e Extranets, enquanto outras, geralmente de médio e grande porte, estão introduzindo softwares integrados como SAP-R3 ou Baan. Impacto das mudanças da quarta revolução industrial na contabilidade gerencial.

Conforme explicado nas seções anteriores, a contabilidade gerencial é uma ferramenta que busca otimizar custos, e assim ajudar a cumprir os objetivos das organizações, contribuindo para o processo de criação de valor nas mesmas, por outro lado, a quarta revolução industrial é composta por uma série de inovações que otimizam os processos das empresas e torná-las cada vez mais eficazes (PINTO, 2014).

Consequentemente, a primeira relação que pode ocorrer é que ambos busquem contribuir para a tomada de decisões dentro de uma organização, porém, os focos dessas decisões são diferentes para cada um, uma vez que a contabilidade gerencial apoia a alta administração. Nos diferentes processos, enquanto o industrial a revolução leva à reestruturação das organizações em termos tecnológicos e produtivos; tanto para reduzir custos, maximizar lucros, ser mais produtivos e finalmente ser lucrativos ao longo do tempo.

Neste ponto, é importante destacar a concepção do novo ambiente tecnológico e organizacional proposta por Bilefield (2016), onde afirma-se que a contabilidade deve ser redesenhada e novos sistemas de contabilidade de custos desenvolvidos que suportem a excelência na manufatura ou produção, bem como aumentem a qualidade e a produtividade para justificar grandes investimentos em tecnologias., que facilitam visão global da organização e desenvolvimento de novas linhas e programas de pesquisa.

Portanto, o despreparo não os levou a modificar suas estratégias atuais em benefício da adoção desse tipo de tecnologia. Ressalta-se que algumas empresas não se sentem aptas a adotar essas tecnologias pelo preconceito dos riscos que representam e pelos altos custos que podem ser gerados, visto que ocasionam transformações em modelos de negócios pré-estabelecidos, enraizados em ambíguas culturas e estabelecimento em uma “zona de conforto”, onde a novidade cria incertezas e pouco apoio pode ser recebido dos entes governamentais para a implantação desses novos sistemas (ARNOIDI, 2017).

De acordo com as condições econômicas atuais, as empresas devem convergir para novas inovações e tecnologias para melhorar cada um de seus processos, a partir disso é importante reconhecer que as organizações devem ser parte integrante das mudanças globais que podem enfrentar, de acordo com seu setor, natureza, porte e atividade econômica, portanto, é necessário avaliar, conhecer e se apropriar das novas tecnologias para o desenvolvimento de suas tarefas diárias, podendo dar processos de automação em grande parte de suas operações, bem como a desenvolvimento de outras competências com foco no valor agregado (ARNOIDI, 2017).

3.A CONTABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA E ANTECEDENTES DO SPED

No Brasil, todos os entes federativos — ou seja, a União, os estados e os municípios — podem instituir e cobrar impostos. Existem 26 estados federais e mais de 5.500

municípios, cada um com suas próprias leis tributárias e administração tributária. Do ponto de vista do contribuinte, é comum ter que cumprir obrigações com os três entes federativos. Nesse cenário, era necessária uma coordenação para a implementação das obrigações tributárias acessórias para as empresas. Por essa razão, no início deste século tem havido um debate no Brasil sobre a necessidade de racionalizar as obrigações que afetavam negativamente as empresas (BATISTA, 2020).

Para o fisco brasileiro, esse debate indicou que eles deveriam agir de forma integrada e centrada no contribuinte. Não se tratava de uma proposta nova, uma vez que já havia iniciativas para a integração do fisco. O artigo 199 do Código Tributário Nacional (CTN), Lei nº 5172, de 25 de outubro de 1966, prevê a troca de informações e a assistência administrativa mútua entre o fisco brasileiro, o que só poderia ocorrer por meio da assinatura de acordos. De fato, o número desses acordos tinha aumentado, mas o intercâmbio de informações ainda não permitia uma ação integrada por parte das autoridades fiscais (BRASIL, 1966; PETRI, 2013).

Outra iniciativa importante foi a criação, já na década de setenta, do Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais (SINIEF), que buscava estabelecer um padrão de informação fiscal. O SINIEF foi eficaz na determinação de quais informações deveriam ser incluídas nas notas fiscais dos diferentes estados federais e nos registros dos livros fiscais. Em 1975, a criação do Conselho Nacional de Política Financeira (CONFAZ) buscou harmonizar os procedimentos e normas tributárias dos estados e do Distrito Federal (PETRI, 2013).

Após o fim do regime militar, o Brasil adotou uma nova Constituição em 1988. O Tesouro precisou de algum tempo para se adaptar ao regime democrático, uma vez que suas estruturas organizacionais não haviam mudado substancialmente, enquanto os contribuintes começaram a exigir mais e melhores serviços públicos. Nos anos oitenta e noventa, o impacto da falta de integração do tesouro era evidente para as empresas, que eram pressionadas pela concorrência em todo o mundo (GERON et. al., 2014).

Nesse contexto, foi publicada a Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003, que determinou a atuação integrada do fisco brasileiro. A atribuição constitucional garantiu a criação de uma agenda comum de trabalho e, em 2004, ocorreu o primeiro Encontro Nacional de Administradores Tributários (ENAT), do qual participaram

responsáveis pelas administrações tributárias da União e dos estados, bem como representantes dos tesouros municipais.

Origuela (2017) descreve os objetivos do primeiro ENAT da seguinte forma:

O objetivo do encontro foi buscar soluções conjuntas dos três níveis de governo para promover maior integração administrativa, padronização e maior qualidade da informação; racionalização de custos e carga de trabalho operacional no atendimento ao cliente; uma auditoria mais eficaz; ações fiscais coordenadas e integradas; intercâmbio de informações fiscais entre os diferentes níveis de governo; e cruzamento de dados em larga escala com dados padronizados e procedimentos padronizados (ORIGUELA, 2017, p. 22).

Nesta reunião, foram assinados dois protocolos de cooperação técnica, um de natureza geral, que se referia ao desenvolvimento de métodos e instrumentos que levassem aos objetivos acima mencionados, antes do que seria o projeto do Sistema Público de Contabilidade Digital. Seguiu-se então um período de debate entre os técnicos da Fazenda até que, na segunda ENAT, em 2005, as autoridades assinaram o Protocolo ENAT nº 2, que determinou a criação do SPED (BATISTA, 2020).

Assim, em 2005 foram estabelecidas as seguintes condições para o desenvolvimento do SPED (ORIGUELA, 2017): i) a maturidade institucional do Tesouro da União e dos estados; ii) a capacidade de utilizar as TIC para promover a inovação; iii) o estabelecimento de uma Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de criar a cadeia de certificação digital que garanta a autenticidade, integridade e validade jurídica dos documentos assinados eletronicamente, e iv) a disponibilidade de recursos do Projeto de Modernização da Administração Tributária e Aduaneira (PMATA) e do PROFISCO, concebidas para financiar a implementação de novos processos suportados por sistemas de informação integrados, tecnologias da informação e infraestruturas logísticas adequadas.

4. O Sistema Público de Contabilidade Digital (SPED)

4.1. Definição e objetivos

O SPED foi criado pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, como o "instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação dos livros e documentos da escrituração comercial e fiscal de empresários e empresas, por meio de um único fluxo informatizado de informações (BRASIL, 2007, p. 12)". Seus principais objetivos estão em seu site (BRASIL, 2007):

- I. Promover a integração do fisco, por meio da padronização e troca de informações contábeis e fiscais;
- II. Racionalizar e padronizar as obrigações acessórias dos contribuintes, com o estabelecimento de uma única transmissão das diferentes obrigações acessórias dos diversos órgãos fiscalizadores, e
- III. Agilizar a identificação dos crimes tributários, com a melhoria do controle de processos, rapidez no acesso às informações e controle mais efetivo das operações com cruzamento de dados e auditoria eletrônica.

4.2 Governança

O SPED foi uma iniciativa do fisco brasileiro, mas não se limita a eles. A assinatura de protocolos de cooperação permitiu a participação na construção do projeto não só da tesouraria, mas de vinte instituições, entre órgãos públicos, associações profissionais, associações e organizações civis. Além disso, cerca de 40 empresas participaram voluntariamente no projeto-piloto (FILHO, 2015).

Em relação à governança, o Decreto nº 6.022/2007 determina que o órgão responsável pela gestão das informações do SPED é a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). Esse mesmo decreto estabelece como potenciais usuários do SPED os tesouros estaduais e municipais, bem como os órgãos e entidades da administração pública, diretos ou indiretos, desde que tenham o mandato legal de regulação, normalização, controle e fiscalização de empresas e entidades privadas (FILHO, 2015).

O acesso desses órgãos às informações do SPED deve ser precedido de convenção, protocolo ou convênio específico firmado com a RFB. É importante ressaltar que todos os órgãos, inclusive a RFB, só podem acessar informações relacionadas à sua competência. Portanto, cada órgão que assinar um acordo, no âmbito de sua competência, deve estipular a obrigatoriedade, a periodicidade e os prazos para a apresentação de livros e documentos que exijam de seus administradores por meio do SPED (BATISTA, 2020).

4.3 Requisitos tecnológicos

O meio físico do SPED é a internet e seu meio lógico são os portais (web service) das entidades governamentais responsáveis por seus subprojetos, utilizando normas abertas de interoperabilidade e linguagem XML para a preparação de documentos eletrônicos. A

necessidade de preservar o sigilo comercial, fiscal e bancário das informações exige um elevado nível de confidencialidade (GERON et. al., 2014).

Da mesma forma, os requisitos de disponibilidade e armazenamento também são altos, pois as operações não podem ser interrompidas ou os logs de transações perdidos devido a uma falha do sistema. Além disso, a certificação digital é um requisito fundamental para dar validade jurídica aos documentos produzidos no SPED (BATISTA, 2020).

4.4 Operação básica

Cada módulo do SPED possui uma operação específica, mas em geral o fluxo de informações do SPED pode ser entendido a partir da Figura 1, que inclui dois tipos de usuários (empresas e órgãos públicos) e o chamado Ambiente Nacional.

As empresas devem baixar o SPED, que lhes permite, entre outras coisas, gerar arquivos, assiná-los, validá-los e transmiti-los. Eles também podem enviar solicitações e verificar o status de seus processos. Os organismos públicos utilizam o DOCUP como interface para o cumprimento das suas obrigações acessórias. Entre os entes públicos estão a RFB, as secretarias estaduais de finanças (Sefaz), os conselhos comerciais e o Banco Central (GERON et. al., 2014).

No Ambiente Nacional, os módulos e bancos de dados do SPED são gerenciados e um grande volume de informações é processado. Suas funções incluem receber e validar informações, relatar a situação, enviar resumos e receber e transmitir autenticações (GERON et. al., 2014).

Figura 1: Ciclo de funcionamento do SPED

Fonte: Batista (2020).

4.5 Estrutura modular

O SPED permite que você adicione módulos funcionais ou subprojetos. Em seus primórdios, apenas três módulos foram concebidos: Escrituração Contábil Digital (ECD), Escrituração Fiscal Digital (ECF) e Faturamento Eletrônico (NF-e). Atualmente o projeto compreende pelo menos doze módulos, que estão em diferentes estágios de execução (projeto, especificação, desenvolvimento ou produção). A estrutura modular mostra todo o potencial do SPED para fornecer um ambiente informatizado único e capturar uma variedade de obrigações auxiliares. Assim, o SPED não é um projeto de software comum. Em vez disso, é uma solução de governo eletrônico que permite a integração de módulos funcionais ao longo do tempo. Esses módulos podem ser não só do fisco brasileiro, mas de outros órgãos e entidades públicas que assinarem convênio com a RFB (BATISTA, 2020).

Os módulos SPED podem ser divididos em módulos de documentos fiscais eletrônicos e módulos de registros contábeis. Entre as primeiras estão a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), a Nota Fiscal de Vendas Eletrônica ao Consumidor Final (NFC-e), o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) e o Conhecimento Eletrônico de Transporte (CT-e). Entre os módulos de registros contábeis estão estes: a Escrituração Contábil Digital (ECD), Escrituração Contábil Fiscal (ECF), Escrituração Fiscal Digital (EFD), que na verdade é dividida em EFD ICMS/IPI, EFD Contribuições, EFD Reinf, e-Financeiro e e-Social (figura 2) (MOSCOVE, 2021).

Figura 2: Módulos de função SPED

Fonte: Moscové (2021).

4.6 Fases de implementação

Em sua concepção, apenas três módulos do SPED (ECD, EFD e NF-e) foram criados, mas com o passar do tempo outros foram adicionados. Para cada módulo, após sua concepção e aprovação, há um cronograma de implementação, que inclui as seguintes fases (OLIVEIRA, 2013):

- I. A concepção,
- II. A elaboração do marco regulatório,
- III. O desenvolvimento e aprovação de um projeto piloto,
- IV. A entrada em produção após os testes e;
- V. Sua operação em larga escala.

A tabela a seguir mostra os anos de entrada em operação de alguns módulos do SPED.

Tabela 3: Módulos SPED e ano de produção

Módulo SPED	Obrigações eliminadas	Ano de entrada em funcionamento
Nota fiscal eletrônica - NF-e	Faturas impressas	2006
Escrituração Contábil Digital (ECD)	Livros, demonstradores e registros contabilísticos	2008
Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS/IPI)	Livros, demonstradores e registros fiscais de ICMS e IPI	2009
Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)	Conhecimento de transporte impresso	2009
Escrituração Fiscal Digital (Contribuições EFD)	Livros, demonstradores e registros fiscais das contribuições do PIS e COFINS	2012
Faturação Eletrônica do Consumidor (NFC-e)	Obrigações impressas e eletrônicas de fornecimento de um documento fiscal ao consumidor final	2013
e-Financeiro	Obrigações fiscais das instituições financeiras, incluindo bancos, e companhias de seguros	2015
e-Social	Obrigações trabalhistas perante diversos órgãos.	2015
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)	Contas de serviços públicos em papel	2015

Fonte: Origuela (2017).

O SPED é fiel à sua definição. Os livros fiscais e contabilísticos, bem como as faturas e todo o tipo de documentos fiscais em suporte físico ou eletrônico, estão a ser eliminados e as respectivas informações passam a ser submetidas através do SPED. O objetivo é eliminar todas as declarações obrigatórias para as empresas. Uma empresa que opera em 15 estados brasileiros pode estar sujeita a mais de oitenta obrigações fiscais acessórias. Com o SPED, a empresa terá um único canal para fornecer informações à tesouraria, em um ambiente que ofereça orientação de forma padronizada, sem a necessidade de buscar atualizações em

diferentes locais. No entanto, essa migração para o SPED ainda não foi concluída (BATISTA, 2020).

Nesse sentido, o SPED promove a integração do fisco brasileiro. Já quanto à integração das autoridades fiscais, a situação antes e depois do SPED deve ser comparada. Antes do SPED, cada órgão federal exercia seu poder de instituir obrigações acessórias com características próprias. O Tesouro coletou e tratou informações de forma diferente, e cada um usou seu próprio ambiente e suas próprias regras (BATISTA, 2020).

5 METODOLOGIA

O presente trabalho tem uma abordagem qualitativa que segundo Gil (2010), “não há fórmulas exatas e tão pouco receitas pré-definidas para orientar o pesquisador (GIL, 2010, p. 14)”. Sendo realizada uma revisão integrativa com o intuito de levantar pesquisas científicas sobre a questão da inovação tecnológica na área de contabilidade pública e o uso do SPED como mecanismo de transparência dos dados contábeis do estado brasileiro, como apresentada pela literatura. Neste sentido, a revisão integrativa é um método de pesquisa sistemática, baseada em evidências que podem reunir, analisar, discutir e sintetizar os resultados sobre um determinado tema ou questão, assim como trazer reflexões sobre a realização de pesquisas futuras (MENDES, et al., 2008).

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, organizada em seis etapas proposta por Macedo (2010). Quadro 01.

Figura 3: Processo de revisão integrativa

Fonte: Macêdo (2010).

6 RESULTADOS

A troca de informações dependeu da compatibilidade dos indexadores, que são diferentes para cada organismo. O SPED proporcionou uniformidade no processamento das informações e um ambiente seguro para armazená-las, possibilitando a troca de informações entre as autoridades fiscais, que possuem um banco de dados unificado. Pode-se dizer que o SPED promoveu de forma única a "integração das autoridades tributárias, estados e municípios da União por meio da padronização e da troca de informações contábeis e fiscais (MOSCOVE, 2021).

Contudo, ainda existem desafios, uma vez que existem obrigações acessórias não integradas. O SPED avançou rapidamente com os estados da federação, mas o ritmo dos mais de 5.500 municípios é mais lento. Isso se deve não apenas ao grande número de municípios espalhados por um vasto território, mas também ao fato de que as diferenças entre os municípios dificultam a integração. Mesmo assim, os projetos com municípios avançam, como tem sido visto com a fatura eletrônica dos serviços (MOSCOVE, 2021).

O SPED promove a racionalização das obrigações acessórias. O segundo objectivo do DOCUP põe a tónica na racionalização das obrigações acessórias utilizadas pelos diferentes organismos de auditoria. De fato, alguns módulos do SPED podem ser utilizados por outros órgãos que não o Tesouro, como o e-Social, que atenderá todas as obrigações trabalhistas acessórias, integrando processos da RFB, do Ministério do Trabalho, do Instituto Nacional da Previdência Social e do Fundo Econômico Federal. Apenas uma dessas obrigações, a GFIP, permitirá que mais de 54 milhões de devoluções deixem de circular a cada ano (GERON et. al., 2014).

Outro exemplo marcante é a criação, em 2014, do módulo de Escrituração Contábil Tributária, pioneiro mundial na eliminação da necessidade de preenchimento da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, conforme aponta a Declaração de Informações Econômico-Fiscais das Pessoas Jurídicas – DIPJ (GERON et. al., 2014).

O SPED opera massivamente. Dez anos após a criação do SPED, a RFB registra mais de 15 bilhões de notas fiscais eletrônicas emitidas e mais de 24 milhões de registros contábeis enviados anualmente, para 1,1 milhão de empresas. Só o EFD ICMS/IPI registrou 9,8 milhões de devoluções em 2015. No mesmo ano, foram autorizados cerca de 1300 milhões de conhecimentos de transporte electrónico (e-CT). O módulo e-Social envolveu a formalização

de quase dois milhões de trabalhadoras domésticas. Estes números destacam a grande dimensão do SPED e o seu funcionamento em massa (BATISTA, 2020).

Conhecer o impacto do SPED nos custos é um desafio. É fundamental reconhecer o impacto do SPED nos custos de negócios, mas há uma falta de dados para avaliar. Acredita-se que o SPED levará a uma redução nos custos das empresas, pelo menos em termos de impressão e arquivamento de documentos em papel, uma vez que o portal de Faturação Eletrônica afirma que, até janeiro de 2015, cerca de 76 mil milhões de folhas de papel tinham sido poupadas. No entanto, o impacto inicial do SPED pode exigir que as empresas criem novos processos, adaptem processos antigos, invistam em TIC e treinem pessoal (FILHO, 2015).

O SPED deve aumentar a eficiência do fisco. Com base em informações da Administração Tributária, a EY informou que, graças ao SPED, as auditorias e os valores registrados aumentaram. O valor médio de uma auditoria aumentou de R\$ 6,2 milhões em 2012 para R\$ 9 milhões em 2013 e o número de auditorias aumentou 19% no mesmo período. A receita federal aumentou 12,5% entre 2010 e 2013, sem aumento nas alíquotas (FILHO, 2015).

Com o SPED, o fisco brasileiro pode realizar a troca de informações em tempo real, bem como analisar riscos, monitorar contribuintes e reprimir crimes tributários em operações realizadas em conjunto. Todavia, não existem dados disponíveis para a realização de um estudo de impacto. Acredita-se que a tendência nos próximos anos será o desenvolvimento de ferramentas para análise e cruzamento de dados massivos, como é o caso de outros países (OCDE, 2016). O Fisco atuará cada vez mais próximo do fato gerador de tributação e poderá, inclusive, prever o comportamento dos contribuintes (NASCIMENTO, 2013).

No entanto, nada disso teria sido possível sem a criação prévia de um marco regulatório e da cooperação entre as autoridades fiscais brasileiras. A emenda constitucional nº 42/2003 prevê a atuação tributária integrada. Posteriormente, a criação do ENAT garantiu um fórum para a formulação do SPED, que surgiu quando os recursos financeiros necessários puderam ser mobilizados e a capacidade técnica e administrativa dos funcionários da tesouraria foi direcionada para a sua construção (GERON et. al., 2014).

Portanto, os resultados do SPED são positivos, mas os seguintes pontos devem ser destacados para alcançar melhorias (GERON et. al., 2014):

- I. É necessário aperfeiçoar os métodos de avaliação do efeito do DOCUP nos custos das empresas, bem como na eficiência e eficácia das autoridades fiscais;
- II. O desenvolvimento de indicadores para acompanhar o desempenho do DOCUP garantiria uma maior transparência e apoiaria os estudos de política orçamental e a tomada de decisões;
- III. A avaliação global do SPED não pode corresponder à avaliação dos seus módulos isoladamente, pelo que é necessário acrescentar políticas de avaliação modulares;
- IV. O SPED também realiza importantes tarefas de integração federal no Brasil, mas ainda há amplo potencial para ações tributárias integradas, com possíveis economias de escala em operações conjuntas de inspeção, cobrança e análise de riscos. É possível melhorar a cooperação entre as autoridades fiscais, estabelecendo metas;
- V. A questão da integração é de fundamental importância para os mais de 5 500 municípios, cuja diversidade e disparidade de recursos exigem um trabalho que envolva a formação de pessoas e a coordenação das ações.

Estudos indicam que a percepção das empresas é de que o saldo do SPED é positivo. Mais de 70% das empresas veem benefícios que vão além da eliminação do papel, como a melhoria do relacionamento com clientes e fornecedores e controles internos de gerenciamento.

Portanto, para o fisco, os benefícios são óbvios. O SPED lhes fornece informação quase em tempo real, permitindo-lhes agir mais próximo do fato gerador de imposto. A percepção de riscos para os contribuintes aumentou com o SPED, que garante um amplo espectro de dados a serem cruzados. A automação é a tendência mundial das administrações tributárias e o SPED é um dos projetos pioneiros desse novo paradigma (NASCIMENTO, 2013).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao reconhecer que todos os processos corporativos podem ser automatizados, gera-se uma ilusão de transparência na informação dada os protocolos de segurança e administração que seriam implementados nestes processos cuja implementação se dá não só no setor privado, mas também no setor público, que isso pode ser evidenciado com o uso de inteligência artificial, sendo que isso gera um sinal para a diminuição dos índices de

corrupção, o que geraria consequências econômicas muito positivas para o país, se fosse implementado em todos os tipos de entidades.

Vale ressaltar que um dos dilemas fundamentais para as administrações fiscais foi o acesso à informação empresarial dos contribuintes. Para compensar esta dificuldade, foram gerados milhões de declarações e obrigações acessórias. Hoje, o avanço das TIC abriu novas perspectivas. No Brasil, o SPED mudou as relações entre o fisco brasileiro e as empresas.

Com o objetivo de agilizar e simplificar as obrigações acessórias, o SPED é a solução de governo eletrônico que permite a incorporação de módulos funcionais ao longo do tempo. Foi o caso dos módulos de Faturação Eletrônica, Escrituração Contábil Digital, Escrituração Fiscal Digital e outros projetos. Aos poucos, o SPED se consolida como o único canal de comunicação entre empresas e órgãos de auditoria, além de promover maior eficiência e efetividade nos processos da tesouraria. Embora seja verdade que a sonegação fiscal sempre existiu, sendo que na era digital ela se torna cada vez mais difícil devido a soluções como o SPED.

Em termos de requisitos tecnológicos, o SPED tem procurado garantir a autenticação das operações através da certificação digital, da acessibilidade em vários dispositivos, da apresentação única de informação fiscal, da centralização das operações no contribuinte e da utilização de técnicas massivas de análise de dados. O SPED utiliza contingências para evitar interrupções e normas abertas de interoperabilidade. Os seus requisitos de disponibilidade, armazenamento e confidencialidade são elevados, o que sublinha a necessidade de preservar o sigilo comercial, fiscal e bancário das informações. A sua construção baseada na interação com as empresas que participaram no projeto-piloto permitiu corrigir eventuais erros quando estes ocorreram e reforçar as suas funcionalidades.

Acredita-se que a tendência nos próximos anos será o fortalecimento do SPED, com a integração gradual dos órgãos fiscalizadores, a eliminação de todas as obrigações acessórias, a adaptação das empresas, também das de pequeno porte, a redução da sonegação fiscal e dos custos das empresas com obrigações acessórias, a melhoria do trabalho fiscal e um salto no desempenho da tesouraria.

REFERÊNCIAS

ARNOLDI, M. A. G. C. **A entrevista na pesquisa qualitativa: mecanismos para validação dos resultados**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2017.

BATISTA, Rafael. **Entenda a importância do sped fiscal para a sua empresa**. 2020. Disponível em: <<https://www.infovarejo.com.br/importancia-sped-fiscal/>>. Acesso em: 10 nov. 2022.

BILEFIELD, J., **Digital transformation: The three steps to success**. McKinsey&Company, abril 2016.

BRASIL. Receita Federal do Brasil. **Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007**. Disponível em: <<http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/decretos/2007/dec6022.htm>> Acesso em: 19 nov. 2022.

FILHO, P. A. L. **Impacto nos custos decorrentes da adoção do SPED: Um estudo realizado em empresas do município de João Pessoa**. Registro Contábil –UFAL – Maceió/AL, v.6, nº 1, p.1-20, jan/abr. 2015.

GERON, Cecília Moraes Santostaso et al. SPED–Sistema Público de Escrituração Digital: percepção dos contribuintes em relação aos impactos de sua adoção. **Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade**, v. 5, n. 2, p. 44-67, 2014.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MACÊDO, Pâmela Luana Jácome. **Implicações das características comportamentais do terapeuta sobre o tratamento do autista**. Monografia (Bacharel em Psicologia). Brasília: UniCEUB, 2010.

MANES, Gabriel. **Contabilidade Digital: O guia completo**. Blog Conta Azul, 2018. Disponível em: <<https://contadores.contaazul.com/blog/contabilidade-digital>>. Acesso em: 20 nov. 2022.

MENDES, K.D.S., SILVEIRA, R.C.C.P. AND GALVAO, C.M. Revisão integrativa: Método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & Contexto Enfermagem**, 17, 2008.

MOSCOVE, Stephen A. **Sistemas de informações contábeis**. São Paulo: Atlas, 2021.

NASCIMENTO, Geuma C. **Sped**: sistema público da escrituração digital sem armadilhas. São Paulo: Trevisan Editora, 2013.

OLIVEIRA, Antonio Sergio. **Sped no escritório contábil**: manual do contador. 2. ed. São Paulo: Ônixjur, 2013.

ORIGUELA, Leticia Aparecida. **Os Principais Impactos do SPED na Profissão Contábil: Uma Análise da Percepção dos Profissionais de Contabilidade**. Caderno Profissional de Administração da UNIMEP, v. 7, n. 1, p. 45-62, 2017.

PETRI, Sérgio Murilo et al. Escrituração Fiscal Digital (EFD): vantagens e desvantagens a partir da literatura selecionada. **Revista Catarinense da Ciência Contábil**, v. 12, n. 36, p. 53- 69, 2013.

PINTO, Mauro Aparecido. **Introdução à contabilidade tributária**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.